

Perbandingan Metode Berbasis Pikel Dan Objek Citra Sentinel 2A Untuk Klasifikasi Penggunaan Lahan

Aisyah Wahyu Pratiwi¹⁾, Laode Muh. Golok Jaya²⁾, Fitra Saleh³⁾

¹Jurusan Geografi Universitas Halu Oleo

²Jurusan Geografi Universitas Halu Oleo

³Jurusan Geografi Universitas Halu Oleo

e-mail : ¹aisyah.whyyu@gmail.com, ²laodemgi@gmail.com
³fitrasalehupiko@gmail.com

Abstrak: Salah satu teknologi yang efektif untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan lahan adalah teknologi penginderaan jauh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra sentinel 2A yang tergolong dalam citra resolusi menengah. Penelitian ini bertujuan untuk: mengidentifikasi penggunaan lahan dengan metode berbasis piksel dan objek pada citra Sentinel 2A. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode supervised dan unsupervised untuk klasifikasi berbasis piksel dan metode OBIA untuk klasifikasi berbasis objek, sedangkan untuk uji akurasi menggunakan metode matriks konfusi. Hasil dalam penelitian ini adalah: klasifikasi penggunaan lahan berbasis piksel menunjukkan klasifikasi 8 kelas didominasi oleh objek lahan terbangun seluas 2.061,03 Ha, sedangkan untuk klasifikasi berbasis objek menunjukkan klasifikasi 8 kelas didominasi oleh objek lahan terbangun seluas 3.569,77 Ha.

Kata Kunci: Penggunaan Lahan, Klasifikasi Berbasis Pikel, Klasifikasi Berbasis Objek

Abstract: One of effective technology for obtaining information about land use is remote sensing technology. The data that are used in this study are sentinel images 2A which are classified as medium resolution images. This study aims to: identify land use by pixel and object based methods on Sentinel 2A imagery. Data analysis methods used in this research are supervised and unsupervised methods for pixel-based classification and OBIA method for object-based classification, whereas for accuracy testing using the confusion matrix method. The results in this study are: pixel-based land use classification shows 8 class classification is dominated by 2,061.03 Ha of built land object, while object-based classification shows 8 class classification is dominated by 3,569.77 Ha built-up land object.

Keywords: Land Use, Pixel Based Classification, Object-Based Classification

1. PENDAHULUAN

Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Daerah perkotaan mempunyai kondisi penggunaan lahan yang dinamis, sehingga perlu terus dipantau perkembangannya karena seringkali pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memenuhi syarat. Pengindraan jauh secara umum didefinisikan sebagai ilmu atau seni untuk mengidentifikasi, mengamati dan mengukur suatu obyek tampak kontak langsung dengan obyek tersebut (Susantoro, 2014). Salah satu teknologi yang efektif untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan lahan adalah teknologi penginderaan jauh.

Berbagai macam metode yang digunakan untuk menurunkan informasi penggunaan lahan dari metode visual hingga klasifikasi digital dengan cara otomatis. Pada klasifikasi digital setiap kelas-kelas penutup lahan/penggunaan lahan memiliki karakteristik pola tanggap spektral tertentu. Nilai spektral pada setiap objek ditampilkan dalam bentuk piksel (*picture element*)(Saleh, 2014). Informasi mengenai penggunaan lahan terdapat beberapa teknik klasifikasi digital yaitu teknik berbasis piksel, teknik berbasis sub-piksel, dan teknik berbasis objek (Li dkk. 2014). Pada penelitian ini, teknik klasifikasi berbasis piksel dan klasifikasi berbasis objek akan dibandingkan dalam mengklasifikasi penggunaan lahan.

Teknik klasifikasi berbasis piksel merupakan teknik klasifikasi yang telah lama digunakan dalam penginderaan jauh di mana klasifikasi dilakukan dengan menentukan *training area* pada citra yang kemudian mengkategorikan secara otomatis semua piksel di citra ke dalam kelas penggunaan lahan (Lillesand dkk, 2001). Teknik klasifikasi lainnya adalah teknik klasifikasi berbasis objek atau nama lainnya *Object-based Image Analysis* (OBIA) yang merupakan suatu teknik yang

digunakan untuk mengklasifikasi segmen-segmen objek berupa poligon dari hasil proses segmentasi di mana objek tersebut berupa kelompok piksel yang mirip satu sama lain berdasarkan karakteristik spektral yaitu warna, ukuran, bentuk, dan tekstur serta hubungannya dari tetangga sekitar piksel.

Metode klasifikasi berbasis piksel *maximum likelihood* merupakan sistem klasifikasi yang saat ini dianggap paling mapan dan termasuk kedalam metode parametrik yang menggunakan asumsi dan persyaratan bahwa masing-masing kelas harus terdistribusi secara normal (*gaussian*). Akan tetapi pada kenyataannya untuk menemukan kelas yang terdistribusi secara normal sulit, sehingga peluang terjadinya kesalahan dalam pengambilan *training area* untuk memisahkan piksel-piksel dari kelas yang berbeda sangat memungkinkan (Saleh, 2014). Sementara klasifikasi digital berbasis objek telah memperlihatkan potensi besar dalam mengklasifikasi penggunaan lahan pada area perkotaan dan banyak digunakan pada citra resolusi menengah (Zhou dkk. 2008).

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mencoba untuk mengidentifikasi penggunaan lahan dengan metode berbasis piksel dan objek pada citra sentinel 2A. Harapannya dengan penelitian ini bisa menjadi pilihan atau alternatif untuk metode klasifikasi penggunaan lahan.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada perbandingan metode berbasis piksel dan objek pada citra sentinel 2A untuk klasifikasi penggunaan lahan di wilayah perkotaan yaitu terletak disebagian wilayah Kota Kendari dengan ukuran 9 Km² X 9 Km². Daerah yang menjadi wilayah kajian merupakan daerah yang memiliki variasi penggunaan lahan yang beragam. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.2. Tahapan Pengolahan Data

a. Penggabungan Layer

Penggabungan layer ini diperlukan agar data citra dapat diolah dalam satu data. Pada penelitian ini penggabungan layer dilakukan dengan 3 kanal yaitu pada kanal 4,3,2 yang memiliki nilai pantulan sesuai kenampakan yang sebenarnya di permukaan bumi.

b. Koreksi Geometrik

Koreksi geometrik dilakukan dengan tujuan untuk memposisikan citra sehingga cocok dengan koordinat peta dunia yang sesungguhnya. Pada dasarnya koreksi geometrik terdiri atas 2 bagian yaitu *image to map rectification* dengan memanfaatkan peta acuan sebagai dasar pengambilan titik kontrol dan *image to image registration* dengan menggunakan 2 citra yang sama persis secara geometrik dan geografi. Dalam penelitian ini, metode koreksi geometrik yang digunakan yaitu metode *image to image rectification* dimana citra Sentinel 2A sebagai bahan yang akan dilakukan analisis di koreksi geometrik menggunakan citra acuan google earth

yang di unduh pada software SAS Planet Nightly 190426. Nilai RMSE yang bisa ditolerir adalah 0,5. Hasil citra koreksi yang benar akan bertumpuk ditempat yang sama dengan citra acuan. Nilai RMS Error dari hasil koreksi geometrik yaitu sebesar 0,003758 menunjukkan hasil koreksi tersebut baik.

c. Pemotongan Citra

Pemotongan citra atau *cropping image* bertujuan untuk membuat *area of interest* (AOI), untuk mempertegas fenomena geospasial dan pembahasan yang ada pada daerah penelitian. Pemotongan Citra dilakukan guna memperkecil Daerah studi kasus Wilayah Penelitian di Sebagian Kota Kendari demgam ukuran 9 Km² X 9 Km².

d. Klasifikasi Penggunaan Lahan

Dalam penelitian ini penentuan klasifikasi penggunaa lahan penulis menggunakan skema klasifikasi penggunaan lahan 8 kelas yang telah di modifikasi berdasarkan pada penggunaan lahan yang ada di wilayah penelitian yaitu;

Tabel 1. Skema Klasifikasi Penutup / Penggunaan Lahan pada skala 1:50.000 atau 1:25.000 dengan Modifikasi.

No	Kelas	Kode	Modifikasi
1	Kebun Campur	Kb	Kebun Campur
2	Hutan Lahan Kering Primer	Hp	Hutan
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hs	
4	Hutan Basah	Hb	Hutan Bakau
5	Lahan Terbuka	Lt	Lahan Terbuka
6	Semak/Belukar	Sb	Semak Belukar
7	Permukiman Kerapatan Tinggi	Lb T	Permukiman
8	Permukiman Kerapatan Rendah	Lb R	
9	Tubuh Air	Tk	Tubuh Air
10	Tubuh Air Dangkal	Tj	
11	Tambak	Tbk	Tambak

Sumber : SNI 7645:2010 Klasifikasi Penutup/Penggunaan Lahan

e. Uji Akurasi

Uji akurasi merupakan suatu cara untuk mengetahui tingkat keakurasian dari hasil klasifikasi analisis penggunaan lahan. Ketelitian klasifikasi masuk dalam toleransi atau ketelitian seluruh klasifikasi memiliki nilai di atas 75%. Pada penelitian ini metode uji akurasi yang digunakan yaitu konfusi matriks.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Kendari merupakan salah satu Kotayang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara serta merupakan Ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara astronomis Kota Kendari terletak di bagian selatan garis khatulistiwa berada diantara 3⁰54'40" dan 4⁰5'05" LS dan membentang dari Barat ke Timur diantara 122⁰26'33" dan 122⁰39'14" BT. Dilihat berdasarkan ketinggian wilayah Kota Kendari di atas permukaan laut, Kecamatan Mandonga merupakan wilayah tertinggi berada pada ketinggian 45 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya wilayah Kecamatan Puuwatu dan Baruga masing-masing berada pada ketinggian 31 dan 29 meter di atas permukaan laut. Wilayah penelitian terletak disebagian Kota Kendari dengan luasan sebesar 9 Km² X 9 Km² dengan

variasi penggunaan lahan yang berbeda. Wilayah yang menjadi lokasi penelitian dan luasan, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Luas Wilayah Penelitian

No.	Nama Kecamatan	Luas	
		(Ha)	%
1.	Kecamatan Baruga	1015,91	12,41
2.	Kecamatan Kadia	749,01	9,15
3.	Kecamatan Kambu	1236,66	15,11
4.	Kecamatan Kendari Barat	780,13	9,53
5.	Kecamatan Mandonga	543,71	6,64
6.	Kecamatan Poasia	1158,06	14,15
7.	Kecamatan Puuwatu	1128,13	13,78
8.	Kecamatan Wua-Wua	885,69	10,82
9.	Teluk Kendari	689,52	8,42
Total		8186,82	100

Sumber : Analisis Data, 2019

3.1. Klasifikasi Berbasis Piksel

a. Klasifikasi Supervised

Hasil klasifikasi penggunaan lahan menggunakan metode klasifikasi supervised dengan algoritma *Maximum Likelihood* menunjukkan luas 8.186,84 Ha. Dimana objek lahan terbangun memiliki hasil klasifikasi terluas yaitu 2061,30 Ha atau 25% dari luas wilayah penelitian.

Gambar 2. (a) Kenampakan Citra Sentinel 2A, (b) Hasil Klasifikasi *Maximum Likelihood*.

Tabel 3. Luas Penggunaan lahan klasifikasi *Maximum likelihood*

No.	Objek	Warna	Luas	
			(Ha)	%
0.	Tidak Terklasifikasi		268,25	3,28
1.	Hutan Bakau		355,28	4,34
2.	Hutan		690,88	8,44
3.	Kebun Campur		1738,72	21,24
4.	Lahan Terbangun		2061,03	25,17
5.	Lahan Terbuka		380,66	4,65
6.	Semak Belukar		543,85	6,64
7.	Tambak		736,94	9,00
8.	Tubuh Air		1411,24	17,24
Total			8.186,84	100

Sumber : Analisis Data, 2019

b. Klasifikasi Unsupervised

Hasil klasifikasi penggunaan lahan menggunakan metode klasifikasi Unsupervised dengan algoritma *Kmeans* menunjukkan klasifikasi 8 kelas dengan nilai 8186,84 Ha, dimana objek lahan terbuka 1746,63 Ha atau 21,33% dari luas wilayah penelitian (Gambar 3).

Gambar 3. (a) Kenampakan Citra Sentinel 2A, (b) Hasil Klasifikasi *Kmeans*

Tabel 4. Luas Penggunaan Lahan Klasifikasi *Kmeans*

No.	Objek	Warna	Luas	
			(Ha)	%
0.	Tidak Terklasifikasi		972,84	11,88
1.	Hutan Bakau		365,65	4,47
2.	Hutan		1216,40	14,86
3.	Kebun Campur		688,99	8,42
4.	Lahan Terbangun		283,61	3,46
5.	Lahan Terbuka		1746,63	21,33
6.	Semak Belukar		1431,87	17,49
7.	Tambak		908,23	11,09
8.	Tubuh Air		572,62	6,99
Total			8.186,84	100

Sumber : Analisis Data, 2019

3.2. Klasifikasi Berbasis Objek

a. Hasil Segmentasi

Hasil segmentasi citra Sentinel 2A menggunakan metode segmentasi multiresolusi yaitu *Scale Parameter* 10, *Shape* 0,5, dan *Compactness* 0,5 menghasilkan objek citra segmen. Segmentasi sangat mempengaruhi pembagian jenis kelas tiap penggunaan lahan. Dimana nilai parameter dipilih sehingga mewakili tiap kelas yang diinginkan. Dari hasil segmentasi pada Gambar 4. menunjukkan segmen-segmen berupa objek pada citra Sentinel 2A.

Gambar 4. Hasil Segmentasi objek pada citra sentinel 2A

b. Klasifikasi Metode OBIA

Hasil klasifikasi penggunaan lahan menggunakan metode klasifikasi berbasis objek, luas wilayah penelitian yaitu 8.183,88 Ha menunjukkan objek lahan terbangun memiliki klasifikasi terluas yaitu 3.569,77 Ha atau 43,62 % dari luas wilayah penelitian.

Gambar 5. (a) Kenampakan Citra Sentinel 2A, (b) Hasil Klasifikasi OBIA.

Tabel 5. Luas Penggunaan Lahan Klasifikasi OBIA

No.	Objek	Warna	Luas	
			(Ha)	%
0.	Tidak Terklasifikasi		15,66	0,19
1.	Hutan Bakau		282,15	3,45
2.	Hutan		1.932,53	23,61
3.	Kebun Campur		188,16	2,30
4.	Lahan Terbangun		3.569,77	43,62
5.	Lahan Terbuka		242,44	2,96
6.	Semak Belukar		1.119,94	13,68
7.	Tambak		119,70	1,46
8.	Tubuh Air		713,52	8,72
Total			8.183,88	100

Sumber : Analisis Data, 2019

3.2 Pembahasan

Klasifikasi penggunaan lahan dilakukan untuk mengidentifikasi penggunaan lahan di wilayah kajian dengan Klasifikasi berbasis piksel dan klasifikasi berbasis objek. Klasifikasi berbasis piksel menggunakan algoritma *maximum*

likelihood dimana dilakukan pemilihan sampel dengan membuat poligon pada setiap kelasnya dan algoritma *Kmeans* dimana proses klasifikasiannya berdasarkan analisis yang menentukan jumlah kelas untuk menentukan jumlah pusat kluster. Hasil klasifikasi berbasis piksel menggunakan algoritma *maximum likelihood* dan *kmeans* menunjukkan sejumlah perbedaan. Hal tersebut ditunjukkan pada **Gambar 6.** yang memperlihatkan objek lahan terbangun pada algoritma *maximum likelihood* terklasifikasi lahan terbangun sedangkan pada algoritma *kmeans* terklasifikasi menjadi lahan terbuka. Berdasarkan hasil uji akurasi pada klasifikasi berbasis piksel menggunakan algoritma *Maximum Likelihood* menunjukkan keakurasian lebih baik dari algoritma *Kmeans*. Algoritma *Maximum Likelihood* menunjukkan akurasi sebesar 66,87% dan algoritma *Kmeans* menunjukkan akurasi sebesar 45,55%, dimana algoritma *maximum likelihood* menunjukkan keakurasian yang lebih baik dari *kmeans*.

(a)

(b)

(c)

Gambar 6. (a) Kenampakan citra, (b) klasifikasi algoritma *Maximum Likelihood* dan (c) klasifikasi algoritma *K-Means*.

Klasifikasi berbasis objek menggunakan metode OBIA (*Object Based Image Analysis*) melakukan proses awal dalam klasifikasi penggunaan lahan yaitu Segmentasi. Segmentasi dilakukan dengan proses segmentasi citra (*piksel level*) menjadi segmen/obyek (*object level*) yang homogen sesuai dengan parameternya (Danoedoro, 2012), yang selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi penggunaan lahan berdasarkan hasil segmentasi. Hasil klasifikasi berbasis objek menunjukkan perbandingan dengan klasifikasi berbasis piksel algoritma *maximum likelihood*. Hal tersebut ditunjukkan pada **Gambar 7.** memperlihatkan objek tubuh air, lahan terbuka, semak belukar dan lahan terbangun pada metode OBIA terklasifikasi dengan baik dibandingkan dengan algoritma *maximum likelihood*. Berdasarkan hasil uji akurasi klasifikasi berbasis objek menggunakan metode OBIA menunjukkan akurasi sebesar 83,92%.

(a)

(b)

(c)

Gambar 7. (a) Kenampakan citra, (b) klasifikasi algoritma *Maximum Likelihood* dan (c) klasifikasi metode OBIA

Tabel 6. Uji akurasi

No.	Metode klasifikasi	Akurasi total
1.	Maximum likelihood	66,87 %
2.	Kmeans	45,55 %
3.	OBIA	83,92 %

Sumber: Analisis Data, 2019

Berdasarkan hasil uji akurasi pada tabel di atas, klasifikasi penggunaan lahan berbasis piksel menggunakan algoritma *maximum likelihood* memiliki nilai akurasi sebesar 66,78 %, algoritma *kmeans* sebesar 45,55 % dan klasifikasi penggunaan lahan berbasis objek menggunakan metode OBIA sebesar 83,92 % menunjukkan klasifikasi berbasis objek lebih baik digunakan dalam klasifikasi penggunaan lahan.

4. PENUTUP

Adapun simpulan pada penelitian ini yaitu Berdasarkan klasifikasi penggunaan lahan metode klasifikasi berbasis objek mampu menurunkan informasi penggunaan lahan yang lebih baik karena klasifikasi berbasis objek dengan metode OBIA dilakukan dengan membagi segmen-segmen berupa kelompok piksel yang mirip satu sama lain berdasarkan karakteristik spektral yaitu warna, ukuran, bentuk, dan tekstur sedangkan klasifikasi berbasis piksel dengan algoritma *maximum likelihood* dilakukan dengan membuat training area dan algoritma *Kmeans* dilakukan dengan menentukan jumlah kelas penggunaan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSNi). 2010. *Klasifikasi penutup lahan*. Jakarta
- Danoedoro, Projo. 2012. Pengantar Penginderaan Jauh Digital. Jakarta. *Jurnal LAPAN*. Vol. 14, No.2, p. 65-130
- Li, Miao., Shuying Zang, Bing Zhang., Shansan Li., dan Changsan Wu. 2014. A Review of Remote Sensing Image Classification Techniques: the Role of Spatio-contextual Information. *European Journal of Remote Sensing*. Vol. 47, p. 389-411
- Lillesand, Thomas M. Dan Ralph W. Kiefer. 1979. Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra [Tesis]. Semarang: Universitas Gadjah Mada
- Saleh, Fitra. 2014. Studi Komparasi Metode Fuzzy Artmap Dan Multilayer Perceptron Untuk Klasifikasi Penggunaan Lahan Menggunakan Citra Alos Avnir-2 [Tesis]. Jawa Tengah: Universitas Gadjah Mada.
- Susantoro, Tri Muji dan Ketut Wikantika. 2014. Peranan Teknologi Penginderaan Jauh Pada Kegiatan Minyak dan Gas Bumi [Tesis]. Bandung: Institut Teknologi Bandung
- Zhou, Wei-xing., Austin Troy., dan Morgan Grove. 2008. Object-based Land Cover Classification and Change Analysis in the Baltimore Metropolitan Area Using Multitemporal High Resolution Remote Sensing Data. *Sensors Jurnal Geodesi Undip*. Vol. 8, p. 1613-1636

